

समान्य कोषिका कोणशास्त्र के त्रिदिक् महाकोषिका सूत्र पर पुनः विवेचन

अमन चावला

एक सिलिण्ड्रिक महाकोषिका में समान्य ढंग से रखी गयी कोषिकाओं का सूत्र रचने की दिशा में हम इस दस्तावेज़ में पहले कुछ कदम बढ़ाते हैं।